

EVALUACIÓN EXTERNA SOBRE EL IMPACTO DEL PROYECTO PERRONDO. TERAPIA ASISTIDA CON PERROS PARA PERSONAS EN EXCLUSIÓN SOCIAL
Gema Varona y Ane Arca

Tabla de contenidos

1. Introducción	3
2. Contextualización.....	7
2.1 El proyecto <i>Perrondo</i>	7
2.2 Asociación <i>Guauguau</i>	8
2.3 <i>Errondo Gure Etxea</i>	9
2.4 Criminología verde.....	10
2.5 Terapia asistida con perros	11
3. Metodología	14
3.1 Diseño del estudio	14
3.2 Entrevistas.....	15
3.2.1. <i>Personas entrevistadas</i>	15
3.2.2. <i>Personas potencialmente a entrevistar</i>	16
4. Resultados y análisis.....	18
4.1 Códigos y análisis temático	20
4.2 Contradicciones	25
4.3 Consonancias	27
5. Conclusiones	28
Bibliografía	32
Anexos	34

1. Introducción

“Pensamos que nuestra percepción del mundo es privilegiada, cuando realmente captamos una pequeñísima proporción de lo que son nuestros entornos. Hay colores que no vemos, olores que no percibimos, tampoco las ondas electromagnéticas” (Susana Monsó¹, en Padilla, 2025).

El presente informe constituye una evaluación externa del proyecto *Perrondo*, una intervención social que utiliza la terapia asistida con perros como herramienta para la inclusión social y el bienestar emocional de personas en situación de exclusión, desarrollada en Errondo Gure Etxea por la Asociación Guauguau.

Encargada por dicha Asociación, la evaluación externa está encuadrada en la línea de trabajo del Laboratorio de Teoría y Práctica de Justicia Restaurativa (2024) de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea², siempre desde una **mirada participativa y apreciativa**. Se trata de examinar, junto con los agentes implicados, cómo y por qué funciona *Perrondo*, sin olvidar que la evaluación supone un aprendizaje conjunto.

Debe incidirse que en esta evaluación se consideran diversos temas o unidades de análisis en distintas dimensiones, desde un **enfoque general de impacto social**, definido por la Asociación Internacional de Evaluación de Impacto (Vanclay et al., 2015, p. 2) como cambios, potenciales o realizados, en alguno/s de los siguientes ámbitos:

- el modo de vida de las personas.
- su cultura.
- su comunidad.
- sus sistemas políticos u organizativos.
- su entorno.
- su salud y bienestar.

¹ Profesora de Filosofía y autora de *La zarigüeya de Schrödinger. Cómo viven y entienden la muerte los animales* (2017). Ha estudiado las habilidades socio-cognitivas de los animales y sus implicaciones éticas.

² Véase en <https://www.ehu.eus/es/web/ivac>.

- sus derechos.
- sus temores y aspiraciones.

A ello añadiríamos aquí, desde una **mirada no antropocéntrica** y más ecológica, demandada en las ciencias sociales y naturales (Varona, 2024a y b; 2025), el impacto en los animales no humanos que colaboran en el proyecto.

La **teoría del cambio** permite pensar, como proceso y resultado, el cambio que produce una política, programa o servicio (Cátedra de Impacto Social, 2021; Weiss, 1995). En muchas ocasiones, esta teoría se utiliza para diseñar una política o intervención, pero también puede adaptarse de forma retrospectiva (Funnell y Rogers, 2012; White, 2009), con es el caso de esta evaluación. Siguiendo a Rogers (2014), la teoría del cambio puede respaldar una evaluación de impacto de formas diversas. Sirve para identificar: preguntas de evaluación específicas, sobre todo en relación con aquellos elementos sobre los que todavía no existen pruebas sustanciales; las variables pertinentes que deberían incluirse en la recopilación de datos; los resultados intermedios que pueden utilizarse como indicadores de éxito, en situaciones en las que los impactos de interés no se producirán en el marco temporal de la evaluación; los aspectos de la ejecución que es preciso examinar; y los factores contextuales que podrían ser pertinentes y que habría que abordar en la recopilación y el análisis de datos, por si se detectaran patrones. En este sentido, nos encontramos ante una evaluación modesta que debe completarse en un futuro con otras más profundas.

Este documento pretende servir como una **herramienta de análisis y mejora**, basada en un trabajo cualitativo detallado, sustentado en el análisis temático de entrevistas, documentos y notas de observación, dentro del marco de la teoría fundamentada. La evaluación se articula como un ejercicio de escucha activa, recogiendo las perspectivas de las partes implicadas: participantes, trabajadoras del centro Errondo, técnicas de la Asociación Guauguau, humanos de los perros que han formado parte del programa, y en la medida de lo posible, los propios perros. Por tanto, y como ya ha sido indicado, el presente documento, elaborado desde un enfoque de investigación-acción participativa, pretende servir como herramienta de mejora continua, orientando futuras ediciones del programa y contribuyendo a la consolidación de distintas metodologías.

En el contexto actual, donde la exclusión social sigue siendo un fenómeno complejo y multidimensional, iniciativas como *Perrondo* demuestran el potencial transformador de las terapias asistidas con animales y lo hacen, además, de una forma no instrumental o dañina para estos últimos.

La complejidad del proceso terapéutico que se desarrolla en *Perrondo* va mucho más allá de los objetivos previstos en el diseño del proyecto. Las sesiones se convierten en espacios dinámicos, donde influyen factores emocionales, relacionales, logísticos y ambientales. No solo se trata de interactuar con los perros, sino de crear momentos de aprendizaje, transformación y construcción de vínculos. Por eso, esta evaluación no pretende ser solo un balance formal, sino recoger y reflejar las experiencias y sentimientos de los participantes, así como las impresiones y observaciones de las profesionales y técnicas que han acompañado el proceso y que nos dan cuenta de numerosos intangibles que deben valorarse aunque no puedan cuantificarse.

El informe está **estructurado en cinco secciones**. Tras esta introducción, se realiza una contextualización del proyecto, incluyendo un análisis de la criminología verde como marco teórico. Posteriormente, se describe la metodología empleada en la evaluación, seguida de la presentación y análisis de los resultados obtenidos. Finalmente, se ofrecen conclusiones sobre la eficacia del programa.

El contenido desarrollado ha sido posible por la labor del siguiente **equipo especializado de trabajo** que ha contado con plena independencia en el desempeño de su actividad evaluadora:

-Gema Varona, directora del Instituto Vasco de Criminología (IVAC-KREI, UPV/EHU) de la UPV/EHU, quien diseñó, dirigió la evaluación y supervisó el trabajo de campo, así como la redacción del informe final.

-Ane Arca, estudiante de cuarto curso del grado de Criminología (UPV/EHU), en prácticas en el IVAC-KREI, quien realizó el trabajo de campo y redactó la versión preliminar de este informe, obteniendo la máxima calificación en sus prácticas. Así mismo, integró la devolución que fue realizada de su presentación de los resultados en su ponencia realizada en un seminario de investigación permanente del IVAC-KREI, realizado en 25 de marzo de 2025. Agradecemos a nuestras compañeras del IVAC-KREI dicho *feedback*.

Sobre del **presupuesto y periodo de ejecución**, los trabajos se han desarrollado pro bono, sin financiación alguna, durante el año 2025, por lo tanto con carácter retrospectivo ya que el encargo se realizó a finales de 2024. En concreto, el cronograma fue el siguiente:

- Septiembre-diciembre de 2024: Diseño del estudio.

- Febrero-marzo de 2024: Trabajo de campo, análisis de datos y realización del informe final.

Finalmente, debemos **agradecer** muy sinceramente el compromiso, confianza y colaboración de *Guauguau*, así como de *Errondo Gure Etxea*, sus trabajadores/as y las personas que participaron en el programa *Perrondo*, sin olvidarnos de los animales más protagonistas que ayudaron a reducir el daño humano de la exclusión social.

2. Contextualización

2.1 El proyecto *Perrondo*

Según su folleto explicativo, el proyecto *Perrondo*, es una intervención innovadora que ha nacido con la intención de promover el bienestar emocional, la inclusión social y el desarrollo de habilidades interpersonales en personas en situación de exclusión social. Concebido y llevado a cabo en el centro *Errondo Gure Etxea*³, un centro de atención integrada para personas en situación de exclusión social en el Hospital de San Juan de Dios, en Donostia, en colaboración con la Asociación *Guauguau*⁴, este programa articula la terapia asistida con perros como eje central para la mejora de la calidad de vida de sus participantes.

Perrondo se estructura en sesiones grupales que combinan prácticas de observación, interacción física y emocional con perros, dinámicas de grupo y paseos terapéuticos al aire libre. La finalidad es generar un espacio de confianza y aprendizaje mutuo donde los participantes no sólo interactúen con los animales, sino que también puedan reconocer sus propias emociones, trabajar la gestión de la frustración, el control de impulsos, la paciencia y la empatía.

Uno de los elementos distintivos del proyecto *Perrondo* es la flexibilidad con la que se ha diseñado: cada sesión es adaptada según las necesidades de los participantes y de los propios animales, respetando siempre los ritmos individuales y grupales. Además, la intervención contempla un enfoque multidimensional, integrando aspectos emocionales, cognitivos y conductuales en cada una de las actividades planteadas.

La programación del proyecto ha incluido sesiones semanales que permiten a los participantes familiarizarse progresivamente con los perros, aprender a interpretar su lenguaje corporal, reconocer señales de estrés o calma y trasladar esas observaciones a su propia vida cotidiana. El contacto físico, el juego y la complicidad con los perros favorecen el desarrollo de la autoestima y la capacidad de establecer vínculos saludables.

³ Véase en <https://www.sanjuandediosgipuzkoa.es/errondo-gure-etxea/>.

⁴ Véase su página web en <https://www.guauguau.eu/copia-de-udaguau>.

Cabe destacar que *Perrondo* no es solo un espacio de terapia, sino también de socialización y construcción colectiva. La interacción grupal promueve la cohesión, el respeto mutuo y la colaboración. A su vez, el rol de los técnicos y de los humanos de los perros es fundamental para guiar las sesiones, sostener emocionalmente a los participantes y garantizar el bienestar de los animales.

En resumen, *Perrondo* se consolida como un modelo de intervención innovador, donde la alianza entre el centro *Errondo Gure Etxea* y la Asociación *Guauguau* se ha demostrado sólida y eficiente. El proyecto no sólo ha impactado positivamente en la vida de los participantes, como se examinará más adelante, sino que ha generado aprendizajes colectivos para todos los agentes implicados, incluyendo técnicos, trabajadoras del centro y humanos de los perros.

2.2 Asociación *Guauguau*

La Asociación *Guauguau* es una entidad sin ánimo de lucro con sede en Donostia, especializada en la intervención asistida con perros y la promoción del bienestar humano y animal a través de la educación, la sensibilización y la intervención terapéutica. *Guauguau* trabaja desde un enfoque multidisciplinar, colaborando con profesionales de la psicología, la educación social y la educación canina. La misión de la asociación es clara: contribuir a la mejora de la calidad de vida de las personas y el bienestar de los animales a través de programas cuidadosamente diseñados y éticamente desarrollados.

Los programas que desarrolla *Guauguau* se enmarcan en diferentes ámbitos, entre ellos la educación, la intervención social, la intervención terapéutica y la sensibilización. Dentro de la educación, la entidad promueve talleres y actividades dirigidos a centros educativos, fomentando el respeto hacia los animales, la empatía y la convivencia responsable. En el ámbito de la intervención social y terapéutica, sus programas están orientados a colectivos en situación de vulnerabilidad: personas mayores, personas con diversidad funcional, infancia en riesgo, y personas en exclusión social, como es el caso del proyecto *Perrondo*, definido no como intervención con perros, sino como terapia asistida con ellos, respetando los estándares internacionales en la materia⁵.

⁵ Sin ánimo de exhaustividad y a título ilustrativo, véanse, además de las leyes generales de protección y bienestar animal de las diferentes administraciones, las guías de algunas asociaciones y entidades, por ejemplo, en <https://iahaio.org/iahaio-international-guidelines-for-minimum-standards-for-education-and-training-in-animal-assisted-interventions-aai/> y <https://therapyanimalstandards.org/>. Cfr. Norma ISO 10993-18 donde se establecen los

La selección de los perros que forman parte de sus programas es un proceso meticuloso, basado en criterios de salud, temperamento, sociabilidad y capacidad de adaptación a distintos entornos y situaciones. Los perros participan en sesiones previamente planificadas y adaptadas, supervisados por técnicos de la entidad. La asociación garantiza el bienestar animal a través de espacios de descanso adecuados, respetando los límites y las señales de cada animal.

La visión de *Guauguau* está orientada a ser un referente en Euskadi en el ámbito de la intervención asistida con animales. Para ello, apuestan por la formación continua de su equipo profesional, la colaboración con universidades y centros de investigación, y la participación en redes profesionales.

Además, *Guauguau* destaca por su compromiso ético, tanto en el trato a las personas como a los animales, promoviendo valores como la responsabilidad, el cuidado y la sostenibilidad, dentro de la filosofía CRES (confianza, respeto, empatía y sinceridad). Este compromiso queda reflejado en todos sus proyectos, donde la intervención se basa en relaciones respetuosas y en la creación de entornos seguros y de confianza.

En el marco del proyecto *Perrondo*, la asociación ha puesto en práctica toda su experiencia y conocimientos, adaptando las sesiones a las necesidades de las personas en exclusión social y garantizando la seguridad y el bienestar de los perros participantes. La colaboración estrecha con el centro *Errondo Gure Etxea* ha permitido un trabajo coordinado, en el que la comunicación constante entre equipos ha sido clave para el éxito del programa.

2.3 Errondo Gure Etxea

El centro *Errondo Gure Etxea*, ubicado en Donostia, es un recurso de atención diurna dirigido a personas adultas en situación de vulnerabilidad y exclusión social. Forma parte de la red de servicios sociales municipales y colabora con entidades del tercer sector para la implementación de proyectos innovadores y de apoyo social. El centro ofrece un espacio de acogida, donde las personas pueden participar en

requisitos y estándares necesarios para garantizar la calidad y la seguridad de los animales utilizados en la terapia asistida.

actividades que favorecen su bienestar físico y emocional, así como su integración social.

Entre sus principales objetivos se encuentra la mejora de la calidad de vida a través de talleres ocupacionales, actividades culturales, acompañamiento psicosocial y la puesta en marcha de proyectos como *Perrondo*. El equipo profesional de Errondo está compuesto por trabajadoras sociales, educadoras y profesionales de la psicología y la intervención social, que trabajan conjuntamente para adaptar las actividades a las necesidades individuales y grupales.

En el marco del proyecto *Perrondo*, el centro Errondo ha mostrado una gran capacidad de adaptación y coordinación, contribuyendo a la creación de un entorno seguro y enriquecedor. La implicación del equipo en la planificación y seguimiento de las sesiones ha sido valorada positivamente por todos los agentes entrevistados. Asimismo, la apertura a metodologías innovadoras y la apuesta por intervenciones que fomentan la participación y el bienestar emocional de los usuarios refuerzan el papel clave del centro como agente impulsor de procesos inclusivos y transformadores.

2.4 Criminología verde

Esta evaluación externa entronca con la Criminología verde como disciplina que se ocupa de analizar las respuestas a los daños individuales y sociales, sean o no delitos, para plantear respuestas que mejoren la convivencia entre humanos y especies con miras a una justicia intergeneracional e interespecies que considere los actuales límites y triple crisis del planeta (en términos de pérdida de biodiversidad, contaminación y cambio climático).

La Criminología verde surge a finales de los años ochenta en el mundo anglosajón para señalar cómo existen daños vinculados al bienestar de diferentes tipos de animales no humanos y ecosistemas que se pasan por alto sin considerar sus impactos dañinos individuales, comunitarios y sociales. Además, la Criminología verde emplea metodologías interdisciplinarias y sensoriales para poder considerar los resultados de estudios neurocientíficos y procedentes de la etología que ponen de relieve la sintiencia, conciencia y apego entre diferentes seres vivos y su capacidad de sufrimiento y recuperación. Dentro de la Criminología verde, la Victimología verde (Varona, 2020), se ocupa de estudiar las experiencias de daño social, sea delictivo o no, como procesos de victimización, así como de proponer formas de respuesta al mismo más preventivas, proactivas y reparadoras, en su

caso desde una óptica de justicia restaurativa. Esto puede incluir terapias o intervenciones terapéuticas con y para animales, hayan o no hayan sido estos últimos abandonados o dañados.

2.5 Terapia asistida con perros

Como ya indicábamos en otro trabajo (Varona, 2020), respecto de las terapias con animales propiamente, reproduciendo parte de la revisión histórica de este tipo de programas realizada por la Fundación Affinity (s.f.), pueden mencionarse los siguientes pasos, fundamentalmente en los Estados Unidos y en el Reino Unido:

- 1944: En los EE.UU., en el Hospital de las Fuerzas Aéreas del Ejército en Nueva York, los perros ayudaban a recuperarse a los soldados convalecientes de la Segunda Guerra Mundial.
- 1947: Cerca de Nueva York, el Dr. Samuel B. Ross fundó una institución dedicada a la reeducación infantil y juvenil mediante terapias asistidas con animales.
- 1953: Boris Levinson (1965), en terapias con niños autistas, acuña por primera vez el término *Pet-Therapy*.
- 1974: En el Centro Forense Oakwood (Ohio, EE.UU.) se crea el primer programa estructurado para que algunos internos en prisión trabajen con animales, observando una mejora respecto de la disminución de comportamientos violentos e intentos de suicidio.
- 1975: En el Reino Unido, Elisabeth Svendsen funda una organización que promovía la monta terapéutica de los burros por niños con necesidades especiales.
- 1977: Se fundó la *Delta Society*, en los Estados Unidos. Actualmente conocido como *Pet Partners* con el lema "juntos podemos cambiar vidas"⁶.

⁶ Vid. <https://petpartners.org/news/delta-society-therapy-dogs/>
<https://www.deltasociety.com.au/>.

- 1982: Comienza en la prisión Purdy de los EE.UU. el primer programa de adiestramiento canino en un establecimiento penitenciario (Martínez Abellán, 2009).
- 1983: Se crea la organización escocesa, PAT (*Pets as Therapy*)⁷ que ofrece visitas terapéuticas a hospitales, hogares y escuelas especiales.

Entrando en concreto en nuestra relación con los llamados animales de compañía o compañeros (Overall, 2017), las terapias con perros implican un gran trabajo previo, durante y tras las terapias, con perros y humanos. Sin embargo, según diferentes estudios (LaTaille, 2029) tienen un impacto muy positivo que ilustra el vínculo entre humanos y perros. En cuanto a dicho impacto, a modo de resumen y de forma no exhaustiva, pueden enumerarse los siguientes beneficios (Komorosky & O'Neal, 2015; Smith, 2021; Trevathan-Minnis & Platz, 2023; Struthers Montford, Chang & Yalcin, 2024):

-Físicos:

- Libera endorfinas calmantes.
- Reduce la presión sanguínea.
- Aumenta la salud cardiovascular.

-Mentales:

- Reduce la ansiedad.
- Reconforta.
- Levanta el ánimo y reduce la depresión.
- Favorece la comunicación.
- Aumenta la socialización.
- Disminuye los sentimientos de alienación y aislamiento.

⁷ Véase más información en <https://petsastherapy.org/>.

Dadas las limitaciones de nuestra evaluación, no se han podido realizar mediciones cuantitativas en este sentido, pero sí observar de forma general este tipo de beneficios.

En definitiva, diferentes estudios en Criminología verde y otras disciplinas apuntan a que podemos trabajar con los animales y los ecosistemas sin convertirlos en meros objetos o instrumentos de terapia, sino en compañeros que nos conectan con nuestra mejor humanidad y la realidad de la interdependencia con otros seres vivos. En este sentido, y sin banalización alguna, podemos atrevernos a hablar de la necesidad detectada de "animalizar", con todos los sentidos de la percepción, algunas terapias con humanos.

3. Metodología

Reiterando lo ya indicado, el análisis de esta evaluación externa se basa en un enfoque cualitativo mediante el análisis temático de entrevistas en profundidad realizadas a diferentes actores del proyecto (Braun & Clarke, 2024). El análisis temático permite identificar patrones y categorías recurrentes en los discursos de las personas entrevistadas, facilitando una comprensión profunda de las percepciones y experiencias en torno al programa.

En este apartado metodológico, se abordarán también las limitaciones encontradas en el proceso de evaluación, como el tamaño de la muestra de conveniencia y posibles sesgos en las respuestas.

Todos los datos obtenidos han sido anonimizados y operacionalizados como no trazables. Así mismo, se ha seguido el código de ética de la Sociedad Española de Investigación Criminológica y el Código Europeo de Conducta para la Integridad en la Investigación⁸, en su versión de 2023.

3.1 Diseño del estudio

La elección de la entrevista en profundidad, fundamentalmente cara a cara, ya sea individual o grupal, como técnica de investigación, responde a la necesidad de entender procesos, más que resultados, y captar matices, experiencias y vivencias complejas, en particular de personas que son de difícil acceso o pueden tener dificultades para realizar otro tipo de encuestas, etcétera. La entrevista permite acceder a los relatos personales y las percepciones más subjetivas, reconociendo la importancia de escuchar a todas las personas implicadas: participantes, profesionales del centro, técnicas de *Guaugau* y humanos de los perros.

En el proceso de análisis de los datos obtenidos se combinaron la lectura de las transcripciones con la comparación y agrupación de ideas clave, mayormente procedente de la lectura de la base del proyecto y bibliografía afín. Esta forma de trabajo permitió detectar patrones comunes, identificar contradicciones y dar valor a la diversidad de opiniones y matices. Además, se tuvo en cuenta el contexto particular de cada entrevista, respetando el lenguaje y la forma de expresión de cada persona para garantizar una interpretación fiel y respetuosa.

⁸ Véase en <https://allea.org/research-integrity-and-research-ethics/>.

3.2 Entrevistas

Tras una fase informativa y de contactos, las entrevistas se realizaron de manera presencial y telemática, entre el 14 de febrero y el 11 de marzo de 2025, y tuvieron lugar tanto en las instalaciones del Instituto Vasco de Criminología como en el centro *Errondo Gure Etxea*. Previa firma del consentimiento informado, las entrevistas fueron grabadas y transcritas posteriormente para un análisis detallado. La duración de las entrevistas varió entre los 17 minutos y una hora completa, adaptándose al ritmo y disposición de cada persona entrevistada.

Cada una de ellas se llevó a cabo en un ambiente cómodo y seguro, respetando el ritmo, las necesidades y el lenguaje de las personas entrevistadas. Se prestó especial atención a crear un clima de confianza que permitiera a cada persona expresarse libremente, sin sentirse juzgada o presionada.

La guía de preguntas que sirvió de base para las entrevistas se elaboró a partir de los cuestionarios previamente diseñados para los diferentes perfiles (véanse los Anexos A y B): participantes, técnicas y trabajadoras del centro, y humanos de los perros. Estos cuestionarios incluían preguntas abiertas que invitaban a la reflexión y a compartir experiencias, percepciones y valoraciones sobre el desarrollo del proyecto.

3.2.1. Personas entrevistadas

El proceso de entrevistas incluyó a dos personas participantes en el proyecto del centro *Errondo Gure Etxea*, quienes participaron activamente en las sesiones de *Perrondo* y compartieron con detalle sus vivencias, aprendizajes emocionales y las mejoras que percibieron en sí mismos. Su testimonio fue especialmente valioso por la sinceridad con la que describieron sus procesos personales y las transformaciones experimentadas, sin perjuicio de preguntarles también por las posibilidades de mejora del proyecto.

Se entrevistó también a seis trabajadores del centro Errondo, entre los que se encontraban la directora, educadores sociales, trabajadores sociales y psicólogas. Aportaron una mirada experta y cercana sobre la evolución de los grupos, los beneficios observados y los retos que supuso la puesta en marcha de este tipo de intervención.

Por parte de la Asociación *Guauguau*, se entrevistó a dos trabajadoras, ambas técnicas responsables del diseño y desarrollo de las sesiones. En el caso de una de ellas, se realizó, además, una segunda entrevista en la que participó como humana de uno de los perros implicados en el programa, permitiendo así obtener una perspectiva doble: profesional y emocional.

Por último, también se realizó una entrevista telemática al diseñador del documento informativo de *Perrondo* (véase el Anexo C) ya que se valoró muy positivamente la elección de imágenes y el diseño para expresar los potenciales efectos, tangibles e intangibles, del proyecto⁹.

3.2.2. *Personas potencialmente a entrevistar*

Aunque la planificación inicial contemplaba la posibilidad de entrevistar a un número mayor de participantes del centro Errondo, diversos factores limitaron este objetivo. Entre ellos, las dificultades para cuadrar agendas, y la escasa disponibilidad de algunos de ellos. Esto hizo que solo se realizarán solo dos entrevistas, lo que ha sido reconocido como una limitación a la hora de recoger una muestra más amplia de experiencias, sin perjuicio de que el objetivo de esta evaluación se corresponde con una metodología cualitativa y no cuantitativa. En todo caso, aunque los resultados no sean en modo alguno generalizables, sí son significativos.

⁹ En este sentido, las evaluadoras también quieren trasladar su agradecimiento por su disponibilidad.

De igual manera, se intentó ampliar el número de entrevistas a humanos de perros, con la intención de incorporar más voces y obtener un panorama aún más completo sobre la participación y el bienestar de los animales en el programa, así como las dudas de los humanos que viven con ellos. Sin embargo, algunos de ellos no pudieron participar por cuestiones de tiempo o por falta de respuesta a los contactos establecidos. Esta circunstancia ha sido identificada como un factor que reduce parcialmente la diversidad de perspectivas.

4. Resultados y análisis

El apartado de resultados y análisis recoge de manera exhaustiva las principales conclusiones extraídas del proceso de recogida y procesamiento de datos cualitativos. La información aquí presentada refleja la diversidad de opiniones, percepciones y experiencias expresadas por todas las personas entrevistadas. Este bloque permite visibilizar las coincidencias y diferencias entre los diferentes grupos participantes, y ofrece una comprensión profunda de los logros, algunos aspectos que pueden mejorarse, a modo de propuesta, y las dinámicas internas observadas a lo largo del proyecto *Perrondo*. Dado el pequeño número de narrativas o transcripciones de entrevistas, el análisis se ha realizado manualmente con un procesador de textos y se ha contrastado entre las dos investigadoras de esta evaluación e investigadoras del IVAC-KREI a quienes se presentaron los resultados.

Los temas de partida se establecieron a partir de los cuestionarios diseñados previamente para guiar las entrevistas, tanto para los participantes como para los trabajadores de Errondo y las técnicas de *Guauguau*. Entre esos temas iniciales se incluyeron preguntas sobre la percepción general del programa, la valoración de la duración y la frecuencia de las sesiones, la selección y características de los perros participantes, el perfil profesional necesario para llevar a cabo un proyecto de estas características, los beneficios emocionales y sociales percibidos, la relación con los animales, la percepción sobre la coordinación y organización del proyecto, posibles cambios que harían en futuras ediciones, y recomendaciones generales. También se incluyeron cuestiones sobre la preparación previa de los animales, la comunicación entre entidades y las condiciones materiales y logísticas en las que se desarrollaron las sesiones.

Tal y como se ilustra en la imagen anterior, el proceso de análisis permitió identificar temas emergentes que surgieron espontáneamente en las conversaciones y que aportaron gran riqueza y profundidad a la evaluación. Entre los temas emergentes más relevantes destacan: la influencia del clima en la dinámica y el bienestar de personas y animales; el deseo manifestado por trabajadores y participantes de poder contar con un perro residente en Errondo; la percepción de las sesiones como un espacio seguro y de refugio emocional; la evolución en la gestión de emociones difíciles, incluyendo el reconocimiento de cambios en la agresividad y la capacidad de control personal por parte de algunos participantes; y la necesidad percibida de mayor seguimiento, reuniones de balance y comunicación continua entre equipos técnicos y el centro.

También emergieron preocupaciones sobre la accesibilidad de los espacios, la necesidad de contar con lugares alternativos para días de mal tiempo y la conveniencia de ampliar la duración de las sesiones para lograr un mayor aprovechamiento. En algunos casos, se destacaron comentarios sobre el papel de la improvisación en las dinámicas, vista como algo positivo por algunos y como un desafío por otros.

La identificación de estos temas emergentes ha sido clave para completar la mirada sobre el proyecto y comprender mejor las necesidades y expectativas de los distintos colectivos implicados. La combinación de temas de partida y emergentes ha enriquecido el análisis, permitiendo detectar no solo aquello que se había planificado evaluar, sino también aspectos inesperados y valiosos que surgieron a partir del contacto directo con los relatos y vivencias de las personas entrevistadas.

4.1 Códigos y análisis temático

A continuación, tras expresarlos en dos imágenes, se presenta una tabla detallada que recoge los principales códigos temáticos surgidos del análisis de las entrevistas.

Estos códigos reflejan los temas recurrentes y relevantes identificados a través de las distintas voces participantes en el proyecto *Perrondo*. La tabla incluye múltiples fragmentos de entrevistas, ilustrando las coincidencias, matices y perspectivas diversas aportadas por las personas participantes acogidas en el centro Errondo, las trabajadoras del centro, las técnicas de la Asociación *Guauguau* y los humanos de

los perros. Esta selección permite ofrecer una visión completa y rica del impacto del proyecto, sus logros y desafíos.

Código	Fragmentos de entrevistas
Aprendizaje sobre los perros	<p>“Me ha sorprendido la forma en que se comunican” (usuario¹⁰ de Errondo).</p> <p>“Nos ha enseñado a observar mejor” (trabajadora de Errondo).</p> <p>“Los participantes han aprendido a leer señales de los perros” (trabajadora de <i>Guauguau</i>).</p>
Manejo de las emociones	<p>“La paciencia que ellos transmiten me ayuda” (usuario de Errondo).</p> <p>“Las personas han mejorado su forma de gestionar conflictos” (trabajadora de Errondo).</p> <p>“Nos ha servido para pensar antes de reaccionar” (humana de perro).</p>
Clima	<p>“El frío cambiaba el ritmo de la sesión” (trabajadora de Errondo).</p> <p>“En días lluviosos los perros también se notan inquietos” (humana de perro).</p> <p>“El viento ha limitado la actividad” (trabajadora de <i>Guauguau</i>).</p> <p>“El mal tiempo afectaba a la concentración de todos” (trabajadora de Errondo).</p>
Relación afectiva	<p>“Me siento menos solo” (usuario de Errondo).</p>

¹⁰ Si bien las evaluadoras prefieren el término “participantes” en el proyecto de Errondo, en esta tabla y en algunos párrafos del análisis posterior, para una mejor comprensión, utilizamos el término generalizado de “usuario/a”.

	<p>"El vínculo perro-persona es impresionante" (trabajadora de Errondo).</p> <p>"Han creado lazos muy bonitos" (trabajadora de <i>Guauguau</i>).</p>
Organización y duración	<p>"Las sesiones se pasan volando" (usuario Errondo).</p> <p>"Sería interesante más sesiones semanales" (trabajadora Errondo).</p> <p>"En una hora no da tiempo a todo" (trabajadora de <i>Guauguau</i>).</p>
Espacio exterior/interior	<p>"Dentro es más controlado; fuera, más natural" (humana de perro).</p> <p>"Los exteriores permiten mayor libertad" (trabajadora de <i>Guauguau</i>).</p> <p>"El interior limita la movilidad" (trabajadora de Errondo).</p>
Coordinación	<p>"Las reuniones previas son clave" (trabajadora de Errondo).</p> <p>"La coordinación ha sido fluida y necesaria" (trabajadora de <i>Guauguau</i>).</p> <p>"Ha faltado alguna reunión de seguimiento" (humana de perro).</p>
Bienestar animal	<p>"El descanso de los perros es fundamental" (trabajadora de <i>Guauguau</i>).</p> <p>"Se vigila continuamente su bienestar" (humana de perro).</p> <p>"Hay que cuidar sus tiempos" (trabajadora Errondo).</p>
Desafíos profesionales	<p>"Días en los que tenemos la energía baja son un reto" (trabajadora de <i>Guauguau</i>).</p> <p>"Gestionar las emociones del grupo es</p>

	<p>complejo" (trabajadora Errondo).</p> <p>"A veces es difícil equilibrar los tiempos para todos" (trabajadora de Errondo).</p>
Impacto grupal	<p>"Personas retraídas se han abierto" (trabajadora de Errondo).</p> <p>"Se ha creado un clima de apoyo" (trabajadora de Errondo).</p> <p>"El grupo ha crecido mucho" (trabajadora de <i>Guauguau</i>).</p>
Autoconfianza	<p>"Me animo a participar sin miedo" (usuario Errondo).</p> <p>"Hemos visto mayor seguridad en los participantes" (trabajadora de <i>Guauguau</i>).</p> <p>"Han ganado en confianza" (trabajadora de Errondo).</p>
Motivación del equipo	<p>"Las sonrisas son nuestra recompensa" (trabajadora de <i>Guauguau</i>).</p> <p>"El equipo ha estado muy implicado" (trabajadora de Errondo).</p> <p>"Ver la evolución anima mucho" (trabajadora de <i>Guauguau</i>).</p>
Aprendizaje	<p>"Nos adaptamos al clima y a lo imprevisto" (trabajadora de Errondo).</p> <p>"La experiencia ha sido un aprendizaje para todos" (trabajadora de <i>Guauguau</i>).</p> <p>"Cada sesión enseñaba algo nuevo" (trabajadora de Errondo).</p> <p>"He aprendido a controlar mejor mi agresividad y a no reaccionar mal" (usuario de Errondo).</p>
Conexión emocional	<p>"El cariño del perro es sincero" (usuario Errondo).</p>

	<p>“El animal actúa como mediador emocional” (trabajadora de Errondo).</p> <p>“El vínculo emocional es visible” (humana de perro).</p>
Superación de miedos	<p>“Antes tenía miedo a los perros grandes” (usuario Errondo).</p> <p>“Han aprendido a confiar” (trabajadora de <i>Guauguau</i>).</p> <p>“El miedo se ha transformado en curiosidad” (trabajadora de Errondo).</p>
Trabajo en grupo	<p>“Aprendí a escuchar y ceder” (usuario Errondo).</p> <p>“Las dinámicas grupales han mejorado mucho” (trabajadora de Errondo).</p> <p>“Se han ayudado unos a otros” (trabajadora de <i>Guauguau</i>).</p>
Valoración del equipo técnico	<p>“Nos han escuchado y comprendido” (usuario Errondo).</p> <p>“El equipo ha demostrado gran profesionalidad” (humana de perro).</p>
Flexibilidad y adaptación	<p>“Cada sesión es un desafío diferente” (trabajadora Errondo).</p> <p>“La adaptación constante ha sido clave” (trabajadora de <i>Guauguau</i>).</p> <p>“Se ha sabido improvisar cuando era necesario” (humana de perro).</p>
Apoyo emocional mutuo	<p>“Se han ayudado unos a otros sin juicios” (trabajadora de <i>Guauguau</i>).</p> <p>“El grupo ha funcionado como red de apoyo” (trabajadora de Errondo).</p> <p>“La empatía ha sido constante” (trabajadora de Errondo).</p>

<p>Propuesta de tener un perro en Errondo</p>	<p>“Sería positivo tener un perro residente” (trabajadora Errondo).</p> <p>“Un perro estable reforzaría la dinámica del centro” (trabajadora de Errondo).</p> <p>“Podría ser un paso más hacia la integración” (humana de perro).</p>
--	---

4.2 Contradicciones

El análisis de las entrevistas ha puesto de manifiesto una serie de contradicciones entre las diferentes personas participantes en el proyecto Perrondo, tal y como se recoge en forma de imagen más abajo y se explica en los siguientes párrafos, señalando posteriormente las consonancias o aspectos comunes.

Las contradicciones no solo reflejan la diversidad de percepciones y experiencias, sino que enriquecen la comprensión de la complejidad del proyecto y permiten identificar áreas de mejora para futuras ediciones.

Una de las contradicciones más destacadas surge en torno a la duración y frecuencia de las sesiones. Por un lado, los usuarios y la humana de uno de los perros manifestaron un deseo claro de que las sesiones fueran más largas y frecuentes, argumentando que una hora a la semana resultaba insuficiente para consolidar aprendizajes y crear vínculos profundos. En contraste, algunas trabajadoras de Errondo y técnicas de *Guauguau* señalaron la importancia de evitar la saturación y la fatiga, tanto en las personas participantes como en los animales, destacando la necesidad de mantener un equilibrio entre intensidad y descanso.

RESULTADOS Y ANÁLISIS

CONTRADICCIONES

- Duración y frecuencia de las sesiones
- Espacio donde se realizaban las sesiones
- Estructura de las sesiones
- Percepción sobre el nivel de comunicación y coordinación entre las entidades

CONSONANCIAS

- Impacto positivo del proyecto en la vida de los participantes
- Figura del perro como facilitador emocional, mediador y fuente de calma y afecto
- Reconocimiento al equipo

El espacio de desarrollo de las sesiones fue otro punto de divergencia. Los participantes valoraron enormemente las salidas al exterior, resaltando la libertad, el aire fresco y la sensación de bienestar asociada al contacto con la naturaleza. No obstante, las trabajadoras del centro y las técnicas señalaron las dificultades logísticas y emocionales que se derivan de las condiciones meteorológicas adversas, como la lluvia, el frío o el viento, que en ocasiones obligaban a improvisar y replantear las actividades previstas.

Respecto a la estructura de las sesiones, surgieron percepciones opuestas. Mientras algunos participantes/usuarios y la humana de uno de los perros valoraron la flexibilidad y la posibilidad de adaptarse a las necesidades de cada día, otros — sobre todo desde el equipo técnico— subrayaron que en ciertos momentos esa flexibilidad podía derivar en falta de claridad y orden, lo que afectaba a la concentración y la eficacia del grupo.

También se detectaron diferencias en la percepción sobre el nivel de comunicación y coordinación entre las entidades. Algunos entrevistados destacaron la fluidez y buena sintonía entre *Guauguau* y Errondo, mientras que otros señalaron la necesidad de reforzar los espacios de comunicación periódica para abordar dificultades de manera anticipada.

4.3 Consonancias

En contraposición a estas contradicciones, el análisis revela importantes conformidades o acuerdos. Todas las personas entrevistadas, sin excepción, coinciden en resaltar el impacto positivo del proyecto en la vida de los participantes. La mejora en la autoestima, el refuerzo de la confianza en sí mismos, el desarrollo de habilidades sociales y la capacidad de gestionar emociones difíciles fueron aspectos mencionados repetidamente.

La figura del perro como facilitador emocional, mediador de relaciones y fuente de calma y afecto fue valorada unánimemente. Asimismo, tanto participantes como trabajadoras y técnicas reconocieron el papel central del clima de respeto, confianza y seguridad generado a lo largo del proyecto.

El reconocimiento al equipo profesional fue otro punto de consenso. La sensibilidad, la profesionalidad y el compromiso demostrado por las técnicas de *Guaugau* y las trabajadoras de Errondo fueron destacados como un factor clave para el éxito del proyecto. La capacidad de adaptación y la atención constante al bienestar tanto de las personas como de los animales fueron elementos especialmente valorados.

Por último, todas las voces coincidieron en la conveniencia de dar continuidad al proyecto, ampliarlo y mejorarlo. La experiencia ha dejado claro que Perrondo no solo contribuye al bienestar emocional y social de las personas participantes, sino que se ha convertido en un espacio necesario para el aprendizaje, el acompañamiento mutuo y la integración. Las sugerencias de mejora recogidas apuntan hacia la posibilidad de aumentar la frecuencia de las sesiones, mejorar los espacios físicos, reforzar la comunicación y, a largo plazo, explorar la viabilidad de contar con un perro residente en el propio centro Errondo.

5. Conclusiones

La evaluación externa del proyecto Perrondo permite extraer conclusiones valiosas sobre su impacto, funcionamiento y proyección futura que pueden resumirse en la siguiente imagen y son explicadas tras la misma.

En primer lugar, el proyecto ha demostrado ser un espacio seguro y enriquecedor para personas en situación de exclusión social, proporcionando no sólo un entorno terapéutico, sino también un lugar de encuentro, aprendizaje y crecimiento personal. Los testimonios recogidos evidencian mejoras significativas en aspectos como la autoestima, la gestión emocional, la capacidad para relacionarse en grupo y la confianza personal. En este sentido, es una forma de reparar el daño social de la exclusión, al mismo tiempo que se crean vínculos para permitir aliviarla y aportar reflexión y acompañamiento para, quizá, seguir otros programas.

El papel del perro como mediador emocional ha sido una constante a lo largo de todas las entrevistas. Tanto participantes como profesionales y humanos de los perros han coincidido en señalar la capacidad de los animales para facilitar vínculos, sin juzgar, sin prejuicios; para promover la calma; y para favorecer la comunicación en entornos donde, a menudo, las palabras no son suficientes. Este elemento ha sido clave para el éxito del proyecto.

Asimismo, la evaluación ha puesto de manifiesto el compromiso y la profesionalidad tanto del equipo técnico de la Asociación *Guauguau* como del personal de Errondo Gure Etxea. La coordinación, el respeto mutuo y la capacidad de adaptación han sido pilares fundamentales que han permitido que el proyecto avance de manera fluida, superando imprevistos y limitaciones logísticas.

No obstante, la evaluación también ha permitido identificar desafíos que deben ser tenidos en cuenta en futuras ediciones. La duración y frecuencia de las sesiones han sido percibidas como insuficientes por una parte importante de las personas participantes, que desearían un mayor tiempo de interacción y continuidad. Por otra parte, el clima ha supuesto una dificultad recurrente, obligando en ocasiones a modificar o limitar las actividades planificadas.

Otro aspecto relevante es la necesidad de seguir reforzando los canales de comunicación entre las entidades colaboradoras y de establecer espacios formales de seguimiento y evaluación periódica. Además, algunas voces han apuntado hacia la conveniencia de explorar la posibilidad de contar con un perro residente en el centro Errondo, lo cual podría potenciar los beneficios del programa.

En conjunto, y como puede observarse en la siguiente ilustración, *Perrondo* se consolida como un proyecto necesario y transformador, con capacidad para generar cambios profundos en las personas participantes y para inspirar modelos similares en otros contextos. La experiencia recogida en esta evaluación invita a seguir apostando por este tipo de intervenciones, fortaleciendo la planificación, ampliando los recursos disponibles y cuidando tanto el bienestar humano como el animal.

VALORACIÓN DEL PROGRAMA *PERRONDO*

1. Coherencia: Los objetivos del proyecto *Perrondo* están en sintonía con las necesidades detectadas en la población atendida y con los valores de intervención inclusiva, bienestar emocional y respeto al bienestar animal. La coordinación entre entidades y la planificación respetuosa han garantizado esta coherencia.

2. Efectividad: El programa ha demostrado ser efectivo en el cumplimiento de sus objetivos, con mejoras claras en la autoestima, la gestión emocional y la capacidad relacional de las personas participantes. Estas mejoras se observan tanto a nivel individual como grupal.

3. Valor añadido: *Perrondo* ha supuesto un espacio de aprendizaje y acompañamiento no solo para los usuarios/participantes, sino también para los equipos técnicos y los humanos de los perros. La creación de un ambiente seguro y de confianza ha generado beneficios que trascienden las sesiones, favoreciendo el bienestar comunitario.

Finalmente, queremos poner de relieve que esta evaluación externa ha sido posible gracias a un proyecto académico educativo. Por tanto, los beneficios no se detienen en las personas participantes, de forma específica, y la sociedad de manera general, sino que también, de forma muy concreta pero multiplicadora, ha permitido aprender a las personas que hemos realizado esta evaluación y que hemos difundido sus resultados. Esta idea de proyectos colaborativos entre entidades del tercer sector, entidades públicas y Universidad, tan valiosa y

enriquecedora para todas las personas implicadas, puede ilustrarse en el siguiente cuadro.

The infographic is titled "APRENDIZAJES" and features a stylized icon of a head with a brain and a gear. It contains five numbered points, each in a rounded rectangular box with a green-to-dark-green gradient background. The text is white and bold.

APRENDIZAJES

- 1 Comprender cómo las intervenciones psicosociales tienen resultados positivos en la gestión emocional y la integración social, lo que puede ayudar a la disminución de delitos
- 2 La importancia de poner en práctica proyectos que sean educativos y no punitivos, viendo lo importantes que son la prevención y la intervención en contextos de vulnerabilidad.
- 3 Haciendo las entrevistas, ver como muchas veces las etiquetas que la sociedad impone a las personas en exclusión social son solo eso mismo, etiquetas.
- 4 Ver que al contrario que las personas, los perros no juzgan y no etiquetan, por lo que son de gran ayuda para las personas.
- 5 La importancia del apoyo horizontal, ya que el grupo funciona como red de apoyo emocional, en lo que el perro es también de gran ayuda.

Bibliografía

- Braun, V., & Clarke, V. (2024). Thematic analysis. En *Encyclopedia of quality of life and well-being research* (pp. 7187-7193). Springer International Publishing.
- Cátedra Impacto Social. (2021). *Propuestas para la medición y gestión del impacto social*. ICADE.
- Fundación Affinity (s.f.), Un paseo por la historia de la terapia asistida con animales, accesible en <https://www.fundacion-affinity.org/perros-gatos-y-personas/animales-que-curan/un-paseo-por-la-historia-de-la-terapia-asistida-con>.
- Funnell, S. C. y Rogers, P. (2012). *Purposeful Program Theory: Effective Use of Logic Models and Theories of Change*. Jossey-Bass/Wiley.
- Guauguau. (2024). *Perrondo. Terapia asistida con perros*. Asociación Guauguau.
- Komorosky, D., & O'Neal, K. K. (2015). The development of empathy and prosocial behavior through humane education, restorative justice, and animal-assisted programs. *Contemporary Justice Review*, 18(4), 395-406.
- LaTaille, P. E. (2019). *Paws 4 Peace: Enhancing Restorative Practices with Therapy Dogs*. Write With Light Publications.
- Levinson, B. M. (1965). Pet psychotherapy: use of household pets in the treatment of behavior disorder in childhood. *Psychological Reports*, 17(3), 695-698.
- Martínez Abellán, R. (2009). Atención a la diversidad y terapia asistida por animales. Programas y experiencias en el medio penitenciario. *Revista de Educación Inclusiva*, 2(3), 111-133.
- Overall, C. (Ed.). (2017). *Pets and people: The ethics of our relationships with companion animals*. Oxford University Press.
- Padilla, M. (2025). Piensa en el chucho: en busca de una ética perruna. *El País*, 9 de febrero de 2025, <https://elpais.com/ideas/2025-02-09/piensa-en-el-chucho-en-busca-de-una-etica-perruna.html>
- Rogers, P. (2014). *La teoría del cambio*. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).
- Smith, S. (2021). *How do forensic psychiatric patients experience connection with therapy dogs?* (Doctoral dissertation, University of Saskatchewan).
- Struthers Montford, K., Chang, D., & Yalcin, S. (2024). Anti-Carceral Approaches to Addressing Harms Against Animals: Considerations on Multispecies Restorative and Transformative Justice. *Law & Social Inquiry*, 1-28.

- Trevathan-Minnis, M., & Platz, R. E. (2023). Foster Puppies as Therapeutic Partners: A Model for Mutual Benefit. *Society & Animals, 1*, 1-19.
- Vanclay, F., Esteves, A. M., Aucamp, I. y Franks, D. (2015). *Social Impact Assessment: Guidance for Assessing and Managing the Social Impacts of Projects*. International Association for Impact Assessment.
- Varona, G. (2020). *Victimidad y violencia medioambiental. Retos de la Victimología verde*. Comares.
- Varona, G. (2024a). Contextualización, objetivos y análisis de resultados. En *Valorar construir convivencia: Evaluación externa del servicio público de justicia restaurativa de Navarra* (pp. 11-48; 107-133). Huygens.
- Varona, G. (2024b). *Justicia restaurativa medioambiental y animal: Guía de aprendizaje y acción a través de la narración de casos*. Dykison.
- Varona, G. (Ed.). (2025). *Criminología verde: Alternativas a la impunidad y al punitivismo ante los daños bio-socio-ecológicos/Green Criminology: Alternatives to Impunity and Punitivism. Facing Bio-socio-ecological Harms*. Dykinson.
- White, H. (2009). Theory-Based Impact Evaluation: Principles and Practice. *International Initiative for Impact Evaluation Working Paper*, http://www.3ieimpact.org/media/filer/2012/05/07/Working_Paper_3.pdf.

Anexos

Anexo A: cuestionario a técnicos del programa *Perrondo*

Fecha		
-------	--	--

Cuestionario N.º

Nos dirigimos a usted para solicitar su colaboración en la evaluación externa del programa *Perrondo*, realizada por el Instituto Vasco de Criminología/Kriminologiaren Euskal Institutua (UPV/EHU) y encargada por la Asociación *Guauguau*, siempre desde una mirada apreciativa y de apoyo.

Objetivo:

Dentro de una investigación-acción-participativa cualitativa, con vocación de servicio a la sociedad, como Universidad pública, el objetivo de este cuestionario consiste en recoger información cualitativa de expertos/as o agentes clave en el programa para apreciar o valorar el programa en sus diversas dimensiones. Estas dimensiones recogen elementos interconectados de carácter individual, interpersonal, grupal o comunitario y social, con implicaciones dinámicas tanto cognitivas, emocionales como conductuales (dentro de la concepción de un proceso de intervención de estas características como algo complejo, inacabado o complementario, así como único y diferente para cada persona).

Resultan vitales este tipo de evaluaciones externas para poder hacer un seguimiento del trabajo, de forma detenida, para informar a los gestores públicos y a las propias personas que intervienen, de forma que se pueda reconocer y valorar el esfuerzo y seguir solicitando futuros proyectos y financiación pública, así como explicar y difundir en la sociedad la relevancia de este tipo de programas que también se mencionan en los estándares internacionales en la materia. Al mismo tiempo, esta evaluación puede ayudar a los servicios u organizaciones que gestionan estos programas a informar y formar a personas que se incorporen a los mismos.

Metodología:

Partiendo de una sistematización del estado de la cuestión en este ámbito específico, se ha diseñado este cuestionario dirigido a expertos/as y profesionales relacionados con este programa. Sabiendo las apretadas agendas, damos varias posibilidades de completar este cuestionario, agradeciendo la generosidad del tiempo y las reflexiones regaladas. En todo caso, completar el cuestionario le llevará

unos 40 minutos, dependiendo, en su caso, que quiera extenderse más, algo que agradecemos profundamente. Agradecemos que se realice de forma individual para poder recoger el máximo de visiones y experiencias, con toda su diversidad y matices.

Forma de completar y remitir el cuestionario:

Nuestra preferencia es poder pasar el cuestionario a través de una entrevista en profundidad personalmente, pero nos adaptamos a sus preferencias. También puede completarse de forma individual y remitirse después. En cada una de las preguntas del cuestionario, en formato Word, puede situar el cursor en el rectángulo correspondiente y escribir su respuesta, con la extensión que usted desee. Si tiene alguna duda, puede contactar con nosotros en el teléfono XXX (preguntando por Gema Varona) o en la dirección electrónica gemmamaria.varona@ehu.eus, a la que puede enviar sus respuestas. Si lo prefiere, podemos llamarle por teléfono o comunicarnos por videoconferencia. También puede enviarnos un audio con sus respuestas por medio de correo electrónico o en el móvil indicado, lo que resulte más fácil para usted. Una vez analizado el contenido, toda grabación o documento será eliminado. Las opiniones se entienden realizadas a título individual y le aseguramos que sus datos serán tratados con anonimato y confidencialidad. En ningún lugar aparecerá su nombre o sus datos identificativos o trazables. Si no nos indica lo contrario, le enviaremos una copia de los resultados a comienzos de 2025.

Datos sociodemográficos de la persona que completa el cuestionario y contextualización de su trabajo:

- Rol dentro del programa (coordinador/a, psicoterapeuta...):
- Género:
- Edad:
- Tiempo que lleva trabajando en este tipo de programas, dentro y fuera de Euskadi (en su caso, tiempo que lleva en el programa *Perrondo*):
- En su caso, número estimado (no necesitamos el dato exacto) de procesos en *Perrondo* en los que haya intervenido:
- En su caso, número estimado de sesiones realizadas (incluyendo informativas, preparatorias, de encuentro individual o grupal, seguimiento...):
- En su caso, duración media estimada de dichas sesiones (siendo, naturalmente, distinta la duración según la naturaleza de las mismas, solo tratamos de encontrar una duración aproximada media por sesión, independientemente de su naturaleza, para reconocer la labor “artesanal”, única para cada caso, y valorar el tiempo invertido por las personas):

- En su caso, número estimado de personas participantes hasta el momento en su trabajo en *Perrondo*:

P1. ¿Cómo ha evolucionado su comprensión y enfoque de la terapia asistida con perros a lo largo de su trayectoria profesional? ¿Qué aprendizajes o experiencias han sido más significativos en este proceso?

--

P2. ¿Qué desafíos específicos ha enfrentado al trabajar con las personas participantes y los perros de terapia? ¿Cómo ha abordado estos desafíos y qué ha aprendido de ellos?

--

P3. ¿Cuáles fueron los criterios que se utilizaron para seleccionar a los perros que participaron en el programa? ¿Qué tipo de evaluaciones se realizan para determinar si un perro es apto para este tipo de trabajo (por ejemplo, evaluaciones de temperamento, comportamiento, salud, etc.)? ¿Cómo se lleva a cabo el proceso de reclutamiento de estos perros?

--

P4. ¿Qué tipo de formación o desarrollo profesional considera que sería más beneficioso para mejorar su práctica en este campo? ¿Qué temas o habilidades le gustaría explorar o profundizar?

--

P5. ¿Cuáles son los aspectos más innovadores o distintivos del programa *Perrondo* en comparación con otros programas similares? ¿Qué elementos lo hacen único o especialmente efectivo?

--

P6. ¿Cómo se integra el programa *Perrondo* con otros servicios o recursos disponibles para las personas en situación de exclusión social en la comunidad? ¿Cómo se coordina el trabajo con otros profesionales o instituciones?

--

P7. ¿Qué tipo de evidencia ha observado sobre los beneficios de la terapia asistida con perros en las personas participantes? ¿Podría compartir ejemplos o casos concretos que ilustren estos beneficios?

P8. ¿Qué factores considera que son clave para la sostenibilidad y el éxito a largo plazo del programa Perrondo? ¿Qué medidas se podrían tomar para asegurar la continuidad y el crecimiento del programa?

P9. ¿Qué recomendaciones o sugerencias tiene para mejorar el programa *Perrondo* en el futuro? ¿Qué aspectos le gustaría ver fortalecidos o ampliados?

P10.

I. Esta pregunta se centra ahora en sus propias preocupaciones, profesionales y personales. Aunque se realicen reuniones de coordinación, formación e incluso supervisión (¿se realizan?).

II. ¿Qué riesgos o limitaciones hay que salvar, desde la perspectiva de las propias personas coordinadoras/psicoterapeutas para que podáis sacar lo mejor de vuestra pericia profesional y motivación personal en este tipo de procesos?

III. En otras palabras, ¿qué se puede hacer para apoyaros frente a posibles situaciones de estrés, desmotivación, desánimo o cierto desconocimiento, abandono o escasez de recursos, en su caso, a la hora de llevar a cabo este tipo de procesos?

--

A continuación, tiene la posibilidad de expresarse libremente. Puede profundizar en alguna respuesta del cuestionario o comentar cualquier otro aspecto que le preocupe o que no haya sido tratado en relación con este tema.

--

¡Muchas gracias por su participación! / Eskerrik asko!

Anexo B: cuestionario a participantes del programa *Perrondo*

Fecha		
-------	--	--

Cuestionario N.º

Nos dirigimos a usted para solicitar su colaboración en la evaluación externa del programa *Perrondo* en Euskadi, realizada por Instituto Vasco de Criminología/Kriminologiaren Euskal Institutua (UPV/EHU) y encargada por la Asociación *Guauguau*, siempre desde una mirada apreciativa y de apoyo.

Objetivo:

Dentro de una investigación-acción-participativa cualitativa, con vocación de servicio a la sociedad, como Universidad pública, el objetivo de este cuestionario consiste en recoger información cualitativa de expertos/as o agentes clave en el programa para apreciar o valorar el programa en sus diversas dimensiones. Estas dimensiones recogen elementos interconectados de carácter individual, interpersonal, grupal o comunitario y social, con implicaciones dinámicas tanto cognitivas, emocionales como conductuales (dentro de la concepción de un proceso de intervención de estas características como algo complejo, inacabado o complementario, así como único y diferente para cada persona).

Resultan vitales este tipo de evaluaciones externas para poder hacer un seguimiento del trabajo, de forma detenida, para informar a los gestores públicos y a las propias personas que intervienen, de forma que se pueda reconocer y valorar el esfuerzo y seguir solicitando futuros proyectos y financiación pública, así como explicar y difundir en la sociedad la relevancia de este tipo de programas que también se mencionan en los estándares internacionales en la materia. Al mismo tiempo, esta evaluación puede ayudar a los servicios u organizaciones que gestionan estos programas a informar y formar a personas que se incorporen a los mismos.

Metodología:

Partiendo de una sistematización del estado de la cuestión en este ámbito específico, se ha diseñado este cuestionario dirigido a participantes del programa. Sabiendo las apretadas agendas, damos varias posibilidades de completar este cuestionario, agradeciendo la generosidad del tiempo y las reflexiones regaladas. En todo caso, completar el cuestionario le llevará unos 40 minutos, dependiendo, en su caso, que quiera extenderse más, algo que agradecemos profundamente. Agradecemos que se realice de forma individual para poder recoger el máximo de visiones y experiencias, con toda su diversidad y matices.

Forma de completar y remitir el cuestionario:

Nuestra preferencia es poder pasar el cuestionario a través de una entrevista en profundidad personalmente, pero nos adaptamos a sus preferencias. También puede completarse de forma individual y remitirse después. En cada una de las preguntas del cuestionario, en formato Word, puede situar el cursor en el rectángulo correspondiente y escribir su respuesta, con la extensión que usted desee. Si tiene alguna duda, puede contactar con nosotros en el teléfono XXX (preguntando por Gema Varona) o en la dirección electrónica gemmamaria.varona@ehu.eus, a la que puede enviar sus respuestas. Si lo prefiere, podemos llamarle por teléfono o comunicarnos por videoconferencia. También puede enviarnos un audio con sus respuestas por medio de correo electrónico o en el móvil indicado, lo que resulte más fácil para usted. Una vez analizado el contenido, toda grabación o documento será eliminado. Las opiniones se entienden realizadas a título individual y le aseguramos que sus datos serán tratados con anonimato y confidencialidad. En ningún lugar aparecerá su nombre o sus datos identificativos o trazables. Si no nos indica lo contrario, le enviaremos una copia de los resultados.

Datos sociodemográficos de la persona que completa el cuestionario y contextualización de su trabajo:

- Género:
- Edad:
- Tiempo que ha participado en el programa:
- Frecuencia de la participación en el programa:
- Número estimado de sesiones realizadas:
- En su caso, duración media estimada de dichas sesiones:
- Número de personas con las que participa en las sesiones (otros participantes, trabajadores...)

P1. ¿Qué le ha parecido el programa? ¿Le ha gustado? ¿Qué cosas buenas le han pasado en el programa? ¿Y cosas no tan buenas?

P2. ¿Ha cambiado algo en su vida gracias al programa, o le ha ayudado en algo?

P3. ¿Qué esperaba del programa antes de empezar? ¿Se cumplió lo que esperaba?

P4. ¿Qué mejoraría del programa?

P5. ¿Los perros le han ayudado? ¿Cómo?

P6. ¿Qué le gusta de los perros del programa? ¿Hay algo que no le guste?

P7. ¿El equipo del programa ha tenido en cuenta sus necesidades?

¿Tiene algo más que quiera comentar sobre el programa?

¡Muchas gracias por su participación! / Eskerrik asko!

Anexo C: documento informativo *Perrondo*¹¹

¹¹ Recogemos su portada. Puede obtenerse en la Asociación *Guauguau* el documento completo referenciado en la bibliografía.